

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyada allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahri o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’nodagi so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’nodagi Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovuq tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Rasulov Rustambek,

“University of Management and Future Technologies”

Gumanitar fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

E-mail.: rustamrasulov07081995@gmail.com

**YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING
IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING
O‘ZIGA XOS MEXANIZMLARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028820>

ANNOTATSIYA

Maqolada Yangi O‘zbekistonda yoshlar bilan ishlash tizimida ularning ijtimoiy faolligi va ma’naviy salohiyatini rivojlantirishning o‘ziga xos mexanizmlari xususida to‘xtalib o‘tilgan. Jumladan, bu borada Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonunda belgilangan vazifalar, Yoshlar parlament, “El-yurt umidi” jamg‘armasi faoliyati, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar, yoshlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatlari xususida bayon qilingan.

Kalit so‘z: milliy g‘oya, mafkura, ijtimoiy faollik, ma’naviyat salohiyat, veb-portal, terrorizm, ekstremizm, qadriyat, yoshlar bilan ishlash tizimi, ijtimoiy faollik.

Rasulov Rustambek,

At the University of Management and Future Technologies

Senior Lecturer, Department of Humanities

E-mail.: rustamrasulov07081995@gmail.com

**SPECIFIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THEIR SOCIAL ACTIVITY
AND SPIRITUAL POTENTIAL IN THE SYSTEM OF WORKING WITH YOUNG
PEOPLE IN THE NEW UZBEKISTAN**

ABSTRACT

The article focuses on the specific mechanisms for the development of their social activity and spiritual potential in the system of working with young people in New Uzbekistan. In particular, the tasks set out in the public policy law on youth in this regard, Youth Parliament, The activities of the foundation “El-yurt umidi”, the work carried out to improve the effectiveness of spiritual and educational work, the activities of non-profit organizations aimed at supporting youth activities are described.

Key words: National idea, ideology, social activism, spirituality potential web portal, terrorism, extremism, value, system of work with young people, social activity.

Расулов Рустамбек,

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук,
“University of Management and Future Technologies”
E-mail.: rustamrasulov07081995@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются специфические механизмы развития их социальной активности и духовного потенциала в системе работы с молодежью в новом Узбекистане. В частности, в связи с задачами, установленными законом О государственной молодежной политике, молодежь, Деятельность фонда “Эль-юрт умиди”, работа по повышению эффективности духовно-просветительской работы, деятельность некоммерческих организаций, направленных на поддержку деятельности молодежи.

Ключевые слова: национальная идея, идеология, социальная активность, духовность, потенциал веб-портала, терроризм, экстремизм, ценность, система работы с молодежью, социальная активность.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

O‘zbekiston yoshlar mamlakati. Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarimizning intellektual va ma’naviy salohiyatini rivojlantirishda xizmat qilayotgan qator nodavlat va davlat muassasalar, shuningdek, markazlar faoliyatining miqdoriy o‘zgarishlaridan sifat o‘zgarishlariga aylanib borayotganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev e’tirof etganlaridek: “Nodavlat notijorat tashkilotlarni va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi faoliyatini joylardagi dolzarb muammolarni hal etishga qaratish zarur. Ayniqsa, mavjud muammolarni aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish, yechimlari bo‘yicha takliflar ishlab chiqish, ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini ta’minlashga ijtimoiy buyurtma asosida nodavlat notijorat tashkilotlari keng jalb etiladi. Bunday hamkorlikni, eng avvalo, ta’lim, madaniyat, tibbiyot, ekologiya, qurilish, kadastr, transport, kommunal xo‘jaligi, bandlik, ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish kabi muammoli sohalarda keng joriy etish maqsadga muvofiq bo‘ladi”[1].

Yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etuvchi organ va muassasalarning faoliyati “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun asosida mustahkamlangan bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi:

- “ta’limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta’lim muassasalari;
- davlat sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog‘liqni saqlash muassasalari;
- jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha organlar;
- madaniyat organlari;
- mehnat organlari;
- prokuratura organlari;
- ichki ishlar organlari;
- adliya organlari;
- mudofaa ishlari bo‘yicha organlar”[2].

Prezidentimiz tashabbusi bilan Oliy Majlisning har ikkala palatasi, ya’ni Qonunchilik Palatasi va Senat huzurida Yoshlar parlamentining tashkil topishi, yoshlarni qonun ijodkorligi jarayonlarida ishtirok etishlari, yangi qabul qilinayotgan qonunlarda yoshlarning takliflarini inobatga olish, qonun ijodkorligi jarayoni sifatini tubdan yaxshilash yuzasidan yangi va ustuvor yo‘nalishlarni belgilashda yosh avlodning faolligini oshirish muhim hisoblanadi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI.

Hozir kunda mamlakatimizda 10 mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ular ichida yoshlar bilan ishlaydigan jamoat tuzilmalari talaygina.

Xorijiy davlatlarda istiqomat qilib kelayotgan va o'zining professional faoliyatini xorijiy davlatlarda yuritayotgan yurtdoshlarimiz, ayniqsa, yuqori ilmiy salohiyatga ega bo'lgan mutaxassis va olimlar, iste'dodli, iqtidorli yoshlar bilan hamkorlik qilish, shuningdek, O'zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishi uchun kerak bo'lgan, dunyo yoshlari bilan raqobatlasha oladigan, yuqori tajribali kadrlarni yetakchi xorijiy ta'lim muassasalarida hamda O'zbekistonda tayyorlash va malakasini oshirish orqali shunday mutaxassislar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish maqsadida "El-yurt umidi" jamg'armasi tashkil etildi[3].

Hozirgi kunda "El-yurt umidi" jamg'armasi stipendiyalari hisobidan kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish va stajirovkadan o'tkazish uchun fan va ta'lim, jurnalistika, ilmiy tadqiqotlar, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari yo'nalishlar bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, Jamg'armaning Vasiylik Kengashi xalqaro tan olingan tashkilotlar reytingiga ko'ra, jahondagi eng yaxshi 500 talik yoki tanlangan fan yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi 200 talik ro'yxatga kirgan xorijiy ta'lim muassasalariga yuksak intellektual salohiyatli yoshlarni bakalavr, magistratura va doktoranturaga mustaqil tarzda kirgan va ta'lim olib kelayotgan vatandoshlarimizga El-yurt umidi Jamg'armasi tomonidan stipendiya ajratib kelinayotganligi ahamiyatga molik.

O'zbekiston dunyoning ilg'or davlatlari kabi yoshlarning intellektual va ijtimoiy salohiyatini, ma'naviy-ma'rifiy va jismoniy barkamolligini ta'minlash maqsadida o'z oldiga quyidagi vazifalarni amalga oshirdi.

Ma'naviy-ma'rifiy islohotlar davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi ekanligini ta'kidlagan holda, mamlakatimizda Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 28-iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi[4] qaroriga muvofiq Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi va Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazini birlashtirish orqali, ularning negizida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi qayta tashkil etildi.

Ushbu markaz yoshlar bilan ishlash tizimida ularning ma'naviy-ma'rifiy salohiyatini rivojlantirish maqsadida xalqimizning asrlar davomida sayqallanib kelgan milliy qadriyatlarini, urf-odat va an'alarining bugungi davrda nafaqat yoshlar balki butun jamiyat hayotida tutgan o'rnini ochib berishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir va loyihalarni o'tkazish, yoshlarning ong-u shuuriga, ma'naviyatiga, tafakkuriga, salbiy ta'sir etuvchi turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi qaratilgan tizimli va zamonaviy targ'ibot ishlarini olib borishni maqsad qilgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, jamiyat hayotida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimli yo'lga qo'yilmaganligi sababli kutilgan natijani bermayotganligi, shu maqsadda, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi faoliyatini tanqidiy o'rganib chiqib, uning faoliyatini tubdan takomillashtirish, shuningdek, markazning "Ma'naviyat targ'ibotchisi" o'quv muassasasi negizida ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar institutini joriy etish taklifi ilgari surilganligi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan muhim voqealardan biri bo'ldi.[5]

2020-yil 29-aprelda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan "Yosh yuristlar" jamoat birlashmasi davlat ro'yxatidan o'tkazildi. "Yosh yuristlar" jamoat birlashmasining asosiy maqsadi – jamiyatda yosh yuristlarning huquqiy saviyasini doimiy ravishda yuksaltirish, qonun ustuvorligini mustahkamlashga ko'maklashishdir.[6]

Bugungi kunda yurtimizda yoshlar ijtimoiy faolligi, intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilayotgan turli uyushma va kengashlar: Yosh ijodkorlar kengashi, "Yoshlar ijod saroyi" nodavlat notijorat tashkiloti, Yoshlar nashriyot uyi, Yoshlar turizmi agentligi, Respublika yosh olimlar Kengashi, O'zbekiston yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash markazi, Yosh kinoijodkorlar uyushmasi, O'zbekiston yosh fermerlari assosiativasi, "Yetakchi" yoshlar markazi, "Yangi avlod forumi bolalar ijodiyoti markazi" nodavlat notijorat tashkiloti, "Yoshlar oromgohi" mas'uliyati cheklangan jamiyati, "Biznes inkubator" mas'uliyati cheklangan jamiyati, Yoshlar media markazi, "Imkoniyati cheklangan bolalar va yoshlar markazi" mas'uliyati cheklangan jamiyati,

O‘zbekiston yoshlari umumjahon assosiatsiyasi, “Bunyodkor” yoshlar teleklubi, Yosh huquqshunoslar kengashi, Yosh dizaynerlar kengashi, Respublika yoshlar markazi va boshqalar kiradi.

Hozirgi kunda “Respublika yoshlar markazi” yoshlarimizning ijtimoiy faolligi, intellektual va ma’naviy salohiyatini yuksaltirish yuzasidan quyidagi vazifalarni belgilab olgan. Xususan:

- yoshlar huquqlariga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, huquqiy savodxonlik darajasini o‘rganish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish, shuningdek, jinoyatchilik va huquqbuzarliklar, turli salbiy illatlar profilaktikasini tashkil qilishda ishtirok etish;
- yoshlarga zamonaviy, qo‘shimcha bilim va kasb-hunar o‘rgatish maqsadida axborot texnologiyalari, tekstil, hunarmandchilik, kasanachilik, sport va shu kabi boshqa fan, bilim va hunar o‘rgatish to‘garaklarini tashkil etish;
- ilmiy, ma’ruzaviy, ma’rifiy faoliyatni amalga oshirish;
- yoshlarga huquqiy, ijtimoiy va boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha maslahatlar berish, bo‘sh vaqtlarini mazmunli va maqsadli tashkil etish bo‘yicha mavjud to‘garaklar va boshqalar to‘g‘risida ma’lumotlar berib borishga yo‘naltirilgan “Ishonch telefoni” faoliyatini tashkil etish.[7]

TADQIQOT NATIJALARI.

Bugungi kunda “Respublika yoshlar markazi”ning 14 ta hududiy va 190 dan ortiq mahalliy bo‘linmalarida quyidagi to‘garak va kurslar faoliyat ko‘rsatib kelmoqda:

Kasbga yo‘naltirish bo‘yicha: “Yosh dizayner”, “Kompyuter savodxonligi”, “Pazandachilik”, “Modeler dizayner”, “Web dizayn, dasturlash va axborot texnologiyalari”, “Hunarmandchilik va dizayn”, “Yosh chevarlar”, “Yosh sartaroshlar”;

Sport yo‘nalishi bo‘yicha: “Karate”, “Boks”, “Qo‘l janggi”, “Milliy kurash”, “Og‘ir atletika”, “Stol tennisi”, “Futbol”, “Shaxmat-shashka”;

Xorijiy tillar yo‘nalishi bo‘yicha: “Ingliz tili”, “Turk tili”, “Koreys tili” va “Rus tili”;

Ijodiy yo‘nalishlar bo‘yicha: “Yosh ijodkorlar”, “Mohir qo‘llar”, “Inklyuziv ta’lim”, “Rassomchilik”, “Musiq va raqs”, “Yosh aktyorlar”, “Vokal”, “Zargarlik”.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida yoshlarga oid davlat siyosati doirasida belgilangan ustuvor islohotlarni hayotga tatbiq etishga qaratilgan topshiriqlarning ijrosini ta’minlash bo‘yicha mamlakatimiz fuqarosi hisoblangan va xorijiy mamlakatlarda tahsil olayotgan yoki mehnat faoliyati bilan mashg‘ul yoshlar bilan yaqindan aloqada bo‘lish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, shuningdek, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishlari uchun yordam berish maqsadida O‘zbekiston yoshlar ittifoqi qoshida “O‘zbekiston yoshlari umumjahon assosiatsiyasi” nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etildi.[8]

Hozirgi kunda assosiatsiya O‘zbekiston yoshlarining intellektual salohiyatini yuksaltirish va uni ro‘yobga chiqarish borasida o‘z oldiga qator maqsad va vazifalarni qo‘ygan. Jumladan, tegishli tuzilmalar bilan hamkorlikda xorijiy davlatlarda o‘qish va o‘z mehnat faoliyatini olib borayotgan o‘zbekistonlik yoshlarning taklif, muammolari va qiziqishlarini tahlil qilish, xorijga o‘qish va o‘z mehnat faoliyatini rejalashtirayotgan yoshlarimiz uchun foydali o‘quv qo‘llanmalarni tayyorlash, xorijda istiqomat qilayotgan mamlakatimiz yoshlarining ma’lumotlar bazasini yaratish va ular bilan doimiy muloqotni yo‘lga qo‘yish, xorijdagi yetuk vatandosh mutaxassislarimizning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat va jamiyatni yuksalishiga kerak bo‘ladigan loyihalarga, tanlov asosida esa, vazirlik, idora va oliy ta’lim muassasalariga jalb etib kelmoqda.

Assosiatsiya internet tarmog‘ida ijtimoiy veb-portal va sahifalar yaratish orqali xorijdagi va xorijga chiqishni mo‘ljallayotgan yoshlar uchun maslahat, taklif va tavsiyalar berib borilishini tizimli yo‘lga qo‘yish, xorijda yashayotgan yoshlarimizni mamlakatimiz o‘tmish tarixi, an‘analari, urf-odati, ona-tili va adabiyoti, ajdodlarimizning asrlar davomida shakllanib kelgan boy ilmiy merosi, ularning jahon tamadduniga qo‘shgan hissasi haqidagi ma’lumotlar bilan tanishtirib borish, ilm-fan va madaniyat sohasidagi yetuk va taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar, festivallar, badiiy va adabiy kechalar, konsert dasturlari tashkil etish orqali xorijiy davlatdagi yoshlarimizda o‘z ona Vataniga

sadoqat, ularga faxr va iftixor tuyg'ularini o'stirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Ahamiyatli jihati shundan iboratki, yoshlar orasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan strategik islohotlar, qabul qilinayotgan davlat dasturlari natijasida yuz berayotgan yangilanishlar, iqtisodiy o'sish natijasida yaratilayotgan yangi ish o'rinlari haqida axborot berib borish, xorijdan qaytib kelgan yoshlarning jamiyat hayotiga kirib borishiga yordam berish, yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlar (terrorizm, ekstremizm, odam savdosi, uyushgan jinoyatchilik)dan saqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni olib borish, bunday salbiy informatsion-g'oyaviy tahdidlar doirasiga tushib qolgan yoshlarga huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish, xorijiy mamlakatlar bilan uyushtiriladigan oliy va yuqori darajadagi tashriflar tashkil etish, shuningdek, O'zbekiston vakillarining Assosiatsiyaning xorijdagi vakolatxonalarini faollari bilan uchrashuvlar uyushtirish hamda boshqa qator ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari umumjahon assosiatsiyasining Belorussiya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Latviya, Misr, Qozog'iston va Ukrainada vakillari faoliyat yuritib kelmoqda.[9]

Mamlakatimizda Yoshlar tashkilotlari doirasida xususiy sherikchilikdagi tashkilotlar alohida o'ringa ega. Bu borada "Digital Generation Uzbekistan" loyihasi va "Kitob olami" savdo inshooti tarmog'ini misol keltirishimiz mumkin.

"Digital Generation Uzbekistan" loyihasi "Digital Generation" hamjamiyatini yaratishda O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi va Toshkent shahridagi Inha universitetining noyob loyiha-strategiyasidir[10]. Ushbu loyiha axborot texnologiyalarini dasturlash, robototexnika, zamonaviy media va raqamli marketing, texnologik dizayn, e-sport, notiqlik san'ati va treyding kabi sohalarda qiziquvchi yoshlar jamiyati hisoblanib, turli forum va lagerlarda muhokama va kurslar tashkil etib kelinmoqda.

Mamlakatimizda yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ayniqsa, insonlarda erta bolalikdan kitobga muhabbat uyg'otish maqsadida 2004-yil "Kitob olami" xususiy sherikchilik savdo inshooti tashkil etildi. Bugun "Kitob olami" savdo inshooti tarmog'i yoshlarni barkamol inson bo'lib yetishishi uchun kitob yordamida unda shaxsni rivojlantirish hamda o'zbek va jahon adabiyoti durdonalarining ommaviylikini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda yoshlar ijtimoiy faolligi, intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish sohasida bir qator teleradiokanal, gazeta va jurnallarni misol keltirishimiz mumkin.

Jumladan, "Yoshlar" teleradiokanali mamlakatimiz axborot makonida aksiyadorlik jamiyati shaklidagi eng birinchi va yagona elektron ommaviy axborot vositasi sanaladi.

Mamlakatimizda yoshlarda jamiyatda bo'layotgan voqea va jarayonlarga daxldorlik hissi bilan yashashlarini shakllantirishga qaratilgan "Mening yurtim" (MY5) telekanali faoliyati 2014-yil 12-noyabrda tashkil etildi. Shuningdek, teatr, kino, sport va estrada vakillari ishtirokidagi ma'rifiy-madaniy ko'rsatuvlar yoshlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazishini ta'minlamoqda. Bundan tashqari, teleradiokanal mamlakatimiz yoshlari hayoti, hududlarda tashkil etilayotgan yoshlarga mo'ljallangan madaniy-ommaviy tadbirlar bilan yaqindan tanishtirib borish imkoniyatini bermoqda.

Yoshlar intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishda "Yoshlar" radiokanali alohida o'z o'rniga ega bo'lib, radiokanal o'zining ma'naviy-madaniy radio dasturlari, ijtimoiy, iqtisodiy, informatsion radio eshittirishlari bilan yoshlarni atrofdagi voqealarga daxldorlik hissini shakllantirishga xizmat qilib kelmoqda.

XULOSALAR.

Ijtimoiy taraqqiyotimiz muammolarini o'zida aks ettiruvchi badiiy va san'at asarlarini yaratish ham o'sib borayotgan ehtiyojlardan orqada qolmoqda. Talaba yoshlar o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rovnomalardan ma'lum bo'ldiki, ularning aksariyat ko'pchilik qismi (90 foizi) badiiy asarlarni o'qimaydilar, san'at asarlarini tomosha qilishdan ko'ra, virtual tarmoqlar orqali tarqatilayotgan mahsulotlarga bog'lanib qolmoqdalar. Bunday salbiy holatlar tabiiy ravishda, ijtimoiy taraqqiyotimiz muammolariga befarqlik va loqaydlikning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash tizimidagi ustuvor vazifalardan biri-bu yuksak milliy-madaniy qadriyatlarimiz ruhi singdirilgan mafkuramiz bilan shakllangan ma'naviyatli barkamol insonni tarbiyalashdir. Bu o'ta muhim vazifani hal etish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim kafolati hisoblanadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //“Xalq so‘zi” gazetasi, 2020-yil 30-dekabr, -№ 276.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi 2016-yil 14-sentabrdagi O‘RQ-406-sonli Qonuni. // Oliy Majlis palatalarining Axborotnomasi, 2016 № 9. –B.10
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarini xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha “El-yurt umidi” jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2018-yil 25-sentabrdagi PF-5545-sonli farmoni. // <https://lex.uz/docs/3920037>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to‘g‘risida” 2017-yil 28-iyuldagi PQ-3160-sonli qarori.// <https://lex.uz/docs/-4071203>.
5. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma'naviyat. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2021-yil 20-yanvar, -№ 13.
6. “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2020-yil 29-apreldagi PF-5987-sonli farmoni. // <https://lex.uz/docs/-4802181>.
7. Maqsad va vazifalar. // <http://rym.uz/uz/post/markaz/maqsadvazifalar>.
8. O‘zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi haqida. // <http://www.wayu.uz/know>.
9. “Digital Generation” // <https://yoshlarittifoqi.uz/organizations/digital-generation>.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000